

BUXORONING JAHON MADANIYATIDAGI O`RNI

RESPUBLIKA MIQYOSIDAGI
ONLAYN ILMIIY-AMALIY
KONFERENSIYA

2020,
27-aprel

KONFERENSIYA
MATERIALLARI

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ОЛИЙ ВА ЎРТА МАХСУС ТАЪЛИМ ВАЗИРЛИГИ**

БУХОРО ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ

БУХОРО ТАРИХИ КАФЕДРАСИ

**“БУХОРОНИНГ ЖАҲОН
МАДАНИЯТИДАГИ ЎРНИ”**

*мавзусидаги Республика миқёсидаги онлайн илмий-амалий
анжуман*

МАТЕРИАЛЛАРИ

БУХОРО – 2020

Илмий – амалий анжуман Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги тасарруфидаги олий таълим ва илмий-тадқиқот муассасаларида 2020 йилда Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 7 февралдаги № 56-ф сонли фармойиши асосида Бухоро давлат университетида 2020 йилнинг 27 апрель куни **“Бухоронинг жаҳон маданиятидаги ўрни”** мавзусида Республика миқёсида **онлайн** илмий-амалий анжумани белгиланган тадбирларни амалга ошириш мақсадида ўтказилди.

Масъул муҳаррир:

БухДУ профессори, тарих фанлари доктори

Ҳ.Ҳ.Тўраев

Таҳрир ҳайъати:

Бухоро давлат университети ректори,

иқтисод фанлари доктори

О.Х.Ҳамидов

Илмий ишлар ва инновациялар бўйича проректор,

иқтисод фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD),

О.С.Қаҳҳоров

доцент

Тарих ва маданий мерос факультети декани в.в.б.

Ж.Р.Жўраев

Бухоро тарихи кафедраси мудири в.в.б. тарих

фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Ф.У.Темиров

Бухоро тарихи кафедраси доценти,

тарих фанлари номзоди

М.Б.Қурбонова

Бухоро тарихи кафедраси ўқитувчиси,

тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Д.М.Жамолова

Тўплаб нашрга тайёрловчилар:

Темиров Ф.У. – Бухоро тарихи кафедраси мудири в.в.б., т.ф.ф.д., (PhD)

Болтаев А.Ҳ. – Бухоро тарихи кафедраси ўқитувчиси

Мубинов М.А. – Бухоро тарихи кафедраси ўқитувчиси

*Илмий-амалий анжуман материалларида чоп этилаётган
мақола ва тезислардаги матн, манба ва адабиётлар учун
муаллифларнинг ўзлари масъулдирлар*

Buxorolik qariyalarning aytishlaricha, yulduz uchsa, keksalarimiz yuzlariga fотиha tortib, “Essiz chala taqdir bo’ldi-da” – deydilar. Chunki yulduz uchishi, kishining o’limidan, ya’ni taqdiri chala bo’lganligidan dalolat ekan. Agar yulduz qiblagohdan uchsa, birorta erkak kishining kuni bitdi deb taxmin qiladi. Mabodo kunchiqar tomonda yulduz uchganini ko’rsalar, “ayol kishi vafot etdi”- deydilar.

Ajdodlarimiz osmonda har kimning o’z yulduzi bo’ladi deb o’ylaganlar. Ana shu yulduz holatiga qarab, o’sha kishining taqdirini, kelgusida uning hayotida ro’y berajak voqea-hodisalarni aytib berish mumkin deb o’ylaganlar. Yulduzga qarab odam taqdiridan ogoh bo’lish bilan bog’liq xalq qarashlari “Uch o’ga-ini” nomli o’zbek ertagida ham o’zining badiiy ifodasini topgan.¹

Xo’sh, yulduz uchishining inson o’limi ifodasi sifatida tushunilishining mifologik asosi nimada? Xalq o’rasida tarqalgan afsonalrga ko’ra xudo Odam Ato va Momo Havoni yaratgandan keyin qolgan bir parcha ortiqcha loyni ikkiga bo’libdi-da, osmonga otib yuboribdi. Ana shu loy bo’laklaridan yulduzchalar paydo bo’lgan emish. Xudo yulduzchalarga qarab:

- Hozircha osmonda nur sochib turinglar. Qachonki, Odam Ato bilan Momo Havoning joni uzilsa, sizlar ham so’nib, yo’q bo’lib ketasizlar,- debdi.

Shundan beri yer yuzida bitta odam tug’ilsa, osmonda ham bitta yangi yulduz paydo bo’lar ekan. Ko’kdagi yulduzlardan biri nogahon uchganini ko’rgan odamlar: “bandalik-da, ilohim, joyi jannatda bo’lsin”, - deyishar ekan.

БУХОРО ВОҲАСИ ЧАНДИР ТУРКМАНЛАРИНИНГ ЭТНИК ТАРИХИДАН ЛАВҲАЛАР

*Тўраев А.И.
Бух ДУ ўқитувчиси*

Ўзбекистон неча асрлардирки, турли миллат ва элат вакиллари ўзаро яқин этник алоқалар асосида умргузаронлик қилаётган кўҳна замин ҳамда турли этнослар маданиятининг бешиги бўлиб келмоқда. Бугунги кунга қадар титул этнослардан тортиб, турли даврларда тарихий вазият тақозоси билан бу диёрга кириб келган ҳар бир этнос борки, муштарак мақсад йўлида, яъни ягона ўзбек халқи сифатида бирлаша олди.

Шундай қадимий илдизга эга туркий халқлар каторида туркманларни ҳам эътироф қилиш ўринлидир. Ушбу мақолада Бухоро воҳасида истиқомат қилувчи туркман уруғлари ҳақида сўз боради. Турли адабиётлар ва дала этнографик тадқиқотлари асосида тўпланган маълумотларни қиёсий таҳлил қилиш методидан фойдаланган ҳолда туркманларнинг этногенези ва уларнинг маданиятининг айрим қирралари атрофлича таҳлил қилинади.

¹ М.Жураев. Юлдуз учиши билан боглик мифологик карашлар. “Ўзбек тили ва адабиети”1996.№2 39-44-бетлар

Туркманларнинг этник тарихидаги асосий босқич, яъни уларнинг Олд Осиё бўйлаб кенг ёйилиши XI асрдаги сиёсий воқеалар, Ўғузлар ва Салжуқийларнинг кенг кўламдаги ҳарбий юришлар натижасида юз берган, десак хато бўлмайди. Салжуқийлар сулоласининг сиёсий таъсири туфайли биз бошқа туркий қабилаларга нисбатан туркманлар ҳақида муфассал маълумотларга эгамиз.

Туркман қабилаларининг сони ва уларнинг этноними ҳозирга қадар баҳсли масалалардандир. Ўрганишлар натижаси шуни кўрсатадики, элшунос олимлар ҳанузгача туркман қабилалар сони борасида бир тўхтамга келишмаган. Ҳозирги кунда туркманлар тарихи, этнологияси билан шуғуланиб келаётган тадқиқотчиларнинг олдида турган вазифанинг долзарблиги ҳам айнан шунда.

Шундай бўлсада, бир қатор тарихий асарларда туркманларнинг этник тарихига доир маълумотларни учратиш мумкин. Хусусан, Рашидиддиннинг асарида “гуз” қабилалари ҳақида қайдлар мавжуд. Унга кўра қабилаларнинг умумий сони 24 та (бу сон жуда кўп туркий ва туркман халқининг дostonларида учрайди – *A.T*) деб ҳисобланган бўлса, Маҳмуд Қошғарий маълумотларига кўра, бу қабилаларнинг сони 22 тани ташкил этган. Аммо, Маҳмуд Қошғарий буни қуйидагича изоҳлаб, дастлаб қабилаларнинг сони 24 та бўлганлигини, 2 та қабила бошқаларига кўра кечроқ ажралиб чиққанлигини инкоҳ ҳам этмайди. Мусулмон даврларида халаж халқини ташкил қилишган Ўғуз номи фақатгина мўғуллар даврида узул-кесил туркман номи томонидан суриб чиқарилганлиги¹ ҳақидаги маълумотлар ҳам мавжуд.

Туркман қабилалари ичида йириги ва кенг ёйилгани чандирлардир. Уларнинг вакиллари бугунги кунда Ўзбекистон, Туркменистон, Озарбайжон ва бошқа бир нечта мамлакатларда учратиш мумкин.

Хусусан, чандир туркманлари Бухоро воҳаси бўйлаб кенг тарқалган бўлиб, адабиётларни ўрганиш ва дала этнографик тадқиқотлари натижасида уларнинг зич ва сон жиятида кўпроқ яшайдиган ҳудудлари аниқланди. Булар Галаосиё, Ромитан, Жондор, Қоракўл ва Олот туманларидир. Бу ҳудудларда яшаб келаётган чандир туркманлар маҳаллий аҳоли билан аралашиб кетган бўлсаларда, лекин ўзига хос сўзлашув тилларини, антропологик қиёфасини, моддий маданиятларини сақлаб қолган халқдир. Чандир туркманларнинг этник мансублигига хос хусусияти сўзлашувда намоён бўлади. Чандирликлар бувини момо, товукнинг тухумини тавуғинг юмurtаси, қўлни эл, тоғани дойи, эчкини геччи деб айтишади. Улар к ҳарифи ўрнига г ҳарфини ишлатадилар. Масалан “кел” ни гел, “кет” ни гут, “буёққа кел” ни буёна гел, “кўз” ни гўз, “керак” ни герак деб талаффуз қилишади².

¹ Бартольд. В.В. Сочинения V том. М. “Наука”. 1968.-с 573.

² Holmurod Safarov. “Chandirnoma”. Buxoro- 2014. -B.17.

Бу этник гуруҳнинг кекса авлод вакиллари ўзларини туркман чандирлари деб билсалар, ёш авлод вакиллари аксарияти ўзларини ўзбек деб билишади. Туркманлар яшаб келаётган қишлоқларнинг айримлари Чандир номи билан аталиб келинмоқда.

Чандирлик туркманлар ҳақида тарихий манбалар жуда кам. VIII-IX асрларда чандирлар Сирдарёнинг ўрта ва қуйи оқимларида, Орол денгизининг жанубидаги чўлларда яшовчи ўғузлар таркибида бўлганлар. Кейинчалик XI-XII асрларда чандирларнинг бир қисми Мовароуннаҳрга ўтиб, ўзбеклар таркибида, иккинчи қисми эса ҳозирги Туркменистон худудига ўтиб, туркманлар билан аралаш яшаганлар¹.

Чандир қабиласининг келиб чиқиши човдур қабиласи билан чамбарчас боғлиқ. Човдур ўрта асрларда туркман қабиласи ҳисобланиб, Маҳмуд Қошғарий “Туркий сўзлар девони” асарида “Човдур” сўзини - “Жувалдорлар” кўринишида берган. Жувалдор ўғуз қабиласининг номи. Маҳмуд Қошғарий шундай деб ёзади: “Бу қабилаларни билишга одамларнинг эҳтиёжлари борлиги учун бирма-бир изоҳ қилдим. Бу тамғалар уларнинг моллари ва подаларнинг белгисидир. Моллари аралашиб кетганда ҳар бир қабилга ўз молини шу тамғалардан айириб олади”. Жувалдорлар қабиласининг тамғаси от тақаси кўринишида бўлиб, у моллар баданига киздириб босилган².

XVI-XVII асрларда чандирлар Туркменистон ва Манғишлоққа, қолган қисмлари эса Хива ва Бухоро хонликлари тасарруфидаги худудларга кўчирилган. Бухоро хонлигига бўйсунмайдиган чандирликлардан кўрқган хон уларга бир ердан эмас, балки бўлиб- бўлиб, бир-бирларидан анча узоқдан жой берган³.

Демак, туркман уруғлари Бухоро воҳаси туманлари бўйлаб кенг ёйилишининг сабабларда бири шунда, десак хато бўлмайди. Юқоридаги сабабдан ташқари, туркманлар истиқомат қилиб келган худудлардаги табиий шарт-шароит, яъни сув танқислиги, чўлланиш, Амударё сувининг тошиши, ҳукумат томонидан ўзлаштирилмаган худудларни ўзлаштириш, кулоқлаштириш оқибатларида аҳолини кўшишини кўрамиз. Бир сўз билан айтганда, туркман аҳолисини кўчиши мажбурий ёки ихтиёрий ҳолда юз берган.

Ҳозирги вақтда чандирликлар орасида ўзбеклар ҳам борлиги ҳақиқат. Чунки, чандирлик қиз ўзбек йигитига турмушга чиқса ёки аксинча, ўзбек қизи туркман йигитига турмушга чиқса, улардан туғилган фарзанд икки миллатдан бирига мансуб бўлади. Ачинарли тарафи шундаки, ҳозирги кунда туғилаётган авлод аجدодлари томонидан яратиб қолдирилган бой, илмий-маданий меросни билишмайди.

¹ Жўракулов Обод. Чандир туркманлари. Т.: 1992. -Б. 8.

² Mahmud Qoshg'ariy. Turkiy so'zlar devoni (Devonu lug'atit turk). 3 tomlik, 1-tom, T.: “Fan”, 1960. -B. 90-91.

³ Safarov Xolmurod. “Chandirnoma”. Buxoro- 2014. – B.10-11.

Чандирликларнинг аксарияти деҳқончилик, бир қисми эса чорвачилик билан шуғулланган. Ерларга қўш қўшиб, омоч билан ҳайдашган. Улар ерларга кунжут, буғдой, жўхори, қовун, тарвуз ва бошқа экинларни экиш билан банд бўлишган. Баҳорда сел сувидан ичган ерларда тилёра қовун-тарвузлар этиштиришганлар. Манбаларда қайт этилишича, Бухоро воҳасида яшаб келган туркман аҳолиси деҳқончилик қилишга иштиёқи баланд бўлган. Аммо ҳар доим ҳам этарли сув манбаси бўлмагандан аҳоли бурмунча қийинчиликларга учраган.

Сувга ташналик асосида боболаримиз турли маросимларни ҳам ўйлаб чиққанлар. Чунончи Қорақўл тумани Жифачи қишлоғида истиқомат қилиб келган туркман чандирлар Чала момо (аслида Жала момо бўлса керак) маросимини ўтказганлар. Бу маросим қурғоқчил келган эрта баҳор фаслида ўтказилар экан. Бунда 60-65 ёшлар орасидаги бақувват бир аёл бўйнига бир шода садаф осадди, бошига элак олиб, эшикма-ешик кириб, худога илтижо сўзлари айтади, хайр-еҳсон сўрайди. Ундан олдинроқ бир ўсмир Чала момо келаётганидан ҳамма хонадонларни хабардор қилиб чиқади. Ҳар уйда Чала момонинг устидан бир чўмич сув қуядилар, баҳоли кудрат хайрия берадилар. Сўнг йиғилган пулга икки-учта қўй сотиб олишади. Этти коса буғдой олиб, сумалак учун ўстиришга қўйишади. Қўйларни суви қуриган қўлга элтиб сўйиб келишади, бир қўйни бутунича қўлда қолдиришади. Шарбати сиқиб олинган майсанинг тулупини ўша қўлга элтиб ташлайдилар. Маросимга қишлоқ аҳли йиғилади, аввал сумалак, изига шўрвадан худойи. Қуръон тиловат қилишади, яратгандан ёмғир ёғдиришни илтижо этиб, худога қўл очадилар.

Қарабсизки, эртами индингами осмонни булут босиб, ёмғир ёға бошлайди. (Гоҳо бу маросим ёмғир шундай ҳам ёғмоқчи бўлиб турган пайтга тўғри келиш ҳам мумкин бўлган). Буни Умур шоир (1846-1916) шундай куйлаган:

Хотин-қизлар солди бўйнига садаф,
Одамларга бериб бўлмади адаб.
Болтақули сувдан бўб қолди шодоб,
Иншооллоҳ излари бевит бу сув ¹!

Демак, боболаримиз томонидан ўйлаб топилган урф-одатлар ва маосимларнинг замирида ҳақиқат ётади. Бу қадриятлар халқимизнинг истак-орзуларини, маросим ўтказиш учун аҳли жамоанинг йиғилиш эса бирликни, аҳилликни, ўзаро бир-бирлари билан ҳам суҳбат бўлишлари орқали деҳқончиликни сир-асрорларидан хабардор бўлиб туришлари мумкин бўлган.

Мухтасар қилиб айтганда, турманларнинг чандир қабиласини шакилланиш жараёнини, уларнинг ўзига хос урф-одатлари, асрий

¹ Nurmatov Shodmon. Qorako'l taronasi. T.: "Abdulla Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti", 1996.-B. 36-37.

қадриятлари, турмуш ҳаётини ўрганиш ханузгача долзарб мавзу бўлиб келмакда. Чандир туркманларнинг хўжалик ҳаётида деҳқончилик ва чорвачиликни тутган ўрнини қалаверса оила никоҳ муносабатларидаги ўзига хос анъанавийлик ва замонавийликни ўрганиш элшунос олимларнинг вазифасига киради.

Н.А.КИСЛЯКОВ ТАРИХ-ЭТНОГРАФИЯ МАКТАБИНИНГ ЙИРИК ВАКИЛИ

*Қурбонова М.Б.
БухДУ доцентт, т.ф.н.
Умаров Б.Б.
БухДУ магистранти*

Ленинград университети таркибида Этнография бўлимини вужудга келтирган йирик олимлардан бири Лев Яковлевич Штернбергдир¹. У асос солган ва раҳбарлик қилган Ленинград тарих-этнография мактаби ўша даврнинг энг забардаст олимларини етиштириб берди. Шарқий Бухоро, шунингдек ҳозирги Тожикистон тарихи ва этнографияси билан шуғилланувчи мактабнинг яратилишида ҳам Ленинград тарих-этнография мактаби муҳим ўрин тутди. Ушбу мактабнинг ҳар бир битирувчиси тарих, этнография, археология, тил ва фолклор соҳасини ўрганишда тадқиқ қиладиган ўша халқнинг тилини билиши ва дала тадқиқотларини олиб бориши шарт эди.

Ленинград тарих-этнография мактаби таркибида: С.М. Абрамзон, Г.М. Василевич, И.Н.Винников, Н.И.Гаген-Торн, Э.Г.Гафферберг, Н.П. Дыренкова, К.Л. Задыхина ва бошқалар киради. Булар орасида энг кўзга кўрингани–Н.А.Кисляков эди.

Николай Андреевич Кисляков 1901 йил 11 декабрда Санкт-Петербургда зодагон оиласида туғилган. Унинг отаси Андрей Владимирович Кисляков, артеллерия офицери бўлиб, полковник даражасигача кўтарилган, 1915 йил феврал ойига қадар герман frontiдаги жангларда бригадага кўмондони вазифасини ўтаган ва шу жангларнинг бирида ҳалок бўлган. Жангда кўрсатган жасорати ва ҳарбий маҳорати учун унга Муқаддас Георг I ва генерал-майор унвони берилган².

Н.А.Кисляковнинг онаси келиб чиқиши швед Вера Леонардовна д-Орнели ва рус алоқа департаменти бўлим бошлиғи Никол Феодорович Бухманларнинг қизи эди³. Зиёли оилада дунёга келган Н.А.Кисляковнинг тарбиясида онасининг ўрни беқиёсдир. Онаси Мария Николаевна

¹ Сборник музея антропологии и этнографии, т. VII, 1928. Л. –С.15.

² Бакиев Р.У. Вклад Н.А.Кислякова в изучение истории и этнографии Таджикистана ... дисс.кан. ист.наук. Душанбе. 2015. –С.14.

³ Писарчик А.К. Н.А.Кисляков//Этнография в Таджикистане. Душанбе. Дониш,1989. –С. 5

МУНДАРИЖА

О.Х.Хамидов .“БУХОРО – ШАРҚ ДУРДОНАСИ” 3

**БУХОРО АРХЕОЛОГИЯСИ, ЭТНОГРАФИЯСИ ВА
ТОПОНИМИКАСИ 5**

Бобожонова С.У. БУХОРОДАГИ БИРИНЧИ ДОРИХОНА 5

Jumaeva N. BUXORO VONASI TOPONIMİKASI HAQIDA VA'ZI
MULOHAZALAR 7

Қорёғдиев З.О. БУХОРО ЛЎЛИЛАРИНИНГ ХЎЖАЛИК
МАШЎУЛОТИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР 9

Қурбонова М., Норова Д. БУХОРО ДАРВЕШЛАРИНИНГ АНЪАНАВИЙ
ҲИРҚАСИ 13

Murtazoyeva N.J. THE ARCHEOLOGY, ETNOGRAPHY AND TOPONYMY
OF BUKHARA 16

Нафиддинова Х.Р. БУХОРО ШАҲРИДА НИКОҲ ТЎЙЛАРИ ВА
УЛАРИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ..... 19

Очилов А.Т. ҚИЗИЛҚИР ЁДГОРЛИГИНИНГ АРХЕОЛОГИК
АСОСЛАРИ 22

Samadov G.Z. BUXORO VONASI AHOLISINING KOSMOGONIK
TASAVVURLARI 25

Тўраев А.И. БУХОРО ВОҲАСИ ЧАНДИР ТУРКМАНЛАРИНИНГ ЭТНИК
ТАРИХИДАН ЛАВҲАЛАР 28

Қурбонова М.Б., Умаров Б.Б. Н.А.КИСЛЯКОВ ТАРИХ-ЭТНОГРАФИЯ
МАКТАБИНИНГ ЙИРИК ВАКИЛИ 32

Хасанова Г.К., Раджабова Ш.Р. ИСТОРИЯ ЭТНОГРАФИИ АРХЕОЛОГИИ
БУХАРЫ..... 35

Юсупова М.Ў. БУХОРО ВОҲАСИ МАРОСИМЛАРИ ВА УЛАРИНИ
ЎРГАНИЛИШИ БЎЙИЧА АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР 37

**БУХОРО ВОҲАСИДА ДАВЛАТЧИЛИК АСОСЛАРИ,
ШАҲАРСОЗЛИК, МОДДИЙ ВА МАЪНАВИЙ МАДАНИЯТ
МАСАЛАЛАРИ..... 41**

Alimova Sh.B. AMIR TEMUR VA MIRZO ULUG‘BEKNING BUXORODA
ILM-FAN VA MADANIYATNI RIVOJLANTIRISHDA QO‘SHGAN
HISSALARI 41

Бобожонова Ф.Х. БУХОРО МАДРАСАЛАРИНИНГ ЖАҲОНИЙ
ШУҲРАТИ 44

Бобоев Ф. БУХОРОДА СОВЕТ ҲОКИМИЯТИГА ҚАРШИ КУРАШ 47

Vaqoyev U. BUXORO AMIRLARINING SOG‘LIQNI SAQLASHGA OID
CHORA-TADBIRLARI..... 51